

Le Bulletin de l'APERA

Le Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Julia Bude

Bureau de l'APERA :

Présidente : Julia Bude

Vice-Présidente : Valentine Martin

Secrétaire : Valentin Loescher

Vice-secrétaire : Quentin Zarka

Trésorier : Thomas Lagane

Vice-trésorière : Audrey Czarnecki

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Romaric Payen

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Thomas Lagane

Valentin Loescher

Romaric Payen

Betty Ramé

Russell Webb

Quentin Zarka

© APERA et auteurs 2022

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75006 Paris

ISSN : 2804-9276 (en ligne)

ISSN : 2804-6919 (imprimé)

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 07 décembre 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

décembre 2022

Le Bulletin de l'APERA, n° 2

SOMMAIRE

Avant-propos : l'APERA en 2022.....	4
Reconstituer la biographie des outils en alliage cuivreux issus des dépôts de l'âge du Bronze. Constitution d'une collection de références à partir d'une étude de cas. <i>Alexandre Wimlot</i>	7
Extraire son menhir à la mode du néolithique : essais d'acquisition de monolithes en schiste en centre Bretagne. <i>Rosalie Jallot</i>	27
Reconstitution expérimentale, de la création à l'exposition. <i>Éléa Le Gloan, Bénédicte Garnier, Faustine Boulay, Lucile Brunel-Duverger, Alessio Delli Castelli, Sophie Joigneau, Marie Louis, Laura Midy, Antoine Parlebas, Patrick Turini, Antoine Clément, Mathilde Cummins, Claire-Marie Hallay, Louise Perrier et Paul Quentin</i>	49
Expérimentation d'un tour à colonne vertical : conception, construction et usage d'une machine d'abrasion rotative de la pierre. <i>Nicolas Revert et Brice Brigaud</i>	71
Chaux devant ! Reconstitution d'un four à chaux antique : retour sur expérience. <i>Mathilde Carrive, Arnaud Coutelas, Thierry Gregor, Maud Mulliez et Victorien Revillé</i>	85
« Être potier à Pompéi » ou comment faire vivre l'expérimentation archéologique au grand public. <i>Émilie Mannocci, Marie Pawlowicz et Laetitia Cavassa</i>	91
La production du plomb commercial au Laurion durant l'époque classique : litharge revivifiée ou plomb d'œuvre ? <i>Christophe Flament</i>	107

EXTRAIRE SON MENHIR À LA MODE DU NÉOLITHIQUE : ESSAIS D'ACQUISITION DE MONOLITHES EN SCHISTE EN CENTRE BRETAGNE

Rosalie Jallot

Résumé : La recherche sur les mégalithes de la façade atlantique continue d'explorer le quotidien des premiers sédentaires. Le programme expérimental initié depuis 2021 vise à comprendre l'enchaînement des étapes des chantiers mégalithiques, en testant systématiquement différents matériaux et techniques. Les intentions humaines partiellement perceptibles dans les mégalithes et les objets qu'ils contiennent sont aussi explorées. Après une première session tentant de reproduire une stèle anthropomorphe en grès, une deuxième expérience est consacrée aux différentes techniques d'appropriation de dalles de schiste, afin d'en faire des menhirs ou des monolithes de dolmens.

Mots-clés : Néolithique, Mégalithisme, Macro-outillage, Expérimentation, Architecture

Abstract: Research on megaliths of the Atlantic coast continues to explore the daily life of the first sedentary populations. The experimental program initiated in 2021 aims to understand the sequence of stages in the construction of megalithic sites, by systematically testing different materials and techniques. The human intentions partially perceptible in the megaliths and the objects they contain are also explored. After a first session aiming to reproduce an anthropomorphic sandstone stele, a second experience is dedicated to different techniques of appropriation of slabs of shale, in order to make menhirs or monoliths of dolmens.

Keywords: Neolithic, Megalithic, Macro-tools, Experimentation, Architecture

1. PRÉSENTATION

Issus de la langue bretonne, menhirs (*men* = pierre et *hir* = haute) et dolmens (*dol* = table, *men* = pierre) constituent deux types d'architecture très présents dès le 5^e millénaire av. n.è. en Europe atlantique (Laporte et Le Roux 2004). De nombreux mégalithes aux fonctions diverses et parfois complémentaires (logistique, symbolique, funéraire, *etc.*) existent aussi dans le Bassin méditerranéen et au Proche-Orient, dès la phase de sédentarisation des populations

humaines. En l'état actuel des découvertes, des exemples plus tardifs existent tout autant à travers le monde (Laporte *et al.* 2022). S'ils relèvent d'une même phase de sédentarisation, les mégalithes ne sont pas tous contemporains. Car ils sont liés à un décalage chronologique des néolithisations ; combiné, entre autres facteurs, à des biomes climatiques favorables mais diachroniques selon les aires géographiques (Demoule 2010). Durant cette sédentarisation, le syncrétisme avec les derniers chasseurs-cueilleurs est depuis longtemps discuté ; notamment sur le plan de

la technologie céramique (Jeunesse 1987, p. 5), des architectures monumentales (Boujot 1993 ; Durand 2012, p. 111-117), et de la part respective du matériel et de l'idéal (Guilaine 2005). La paléogénétique est aujourd'hui un outil clé pour comprendre les subtilités des métissages durant cette longue transition arythmique (Rivollat *et al.* 2020).

Si la terre et le bois sont le plus souvent utilisés pour bâtir ces constructions hors normes, lorsque la pierre commence à être sollicitée, elle semble l'être en complément des deux autres *media*. C'est essentiellement le terroir local qui guide l'accès en matériau. S'il n'y a que très peu de mégalithes le long du Danube ou dans les grandes plaines d'Europe centrale, par exemple, c'est tout simplement que la pierre de qualité en grand module est plus rarement affleurante. En revanche, les savoir-faire mêlant terre et bois y sont particulièrement bien maîtrisés (Prévost-Dermarkar 2019 ; Bacoup 2020 et 2022, p. 26-27, 31-32, 500-544).

Les sites à pierres dressées peuvent être des bornes logistiques marquant des points d'intérêt dans les territoires parcourus. On parle alors de menhirs ou de totems indicateurs (homologue en bois) lorsqu'ils sont isolés ou en paire (Jeunesse *et al.* 2016, p. 88-97 ; Jallot 2017, p. 32-42 et 113-115).

Il existe également des structures funéraires s'intégrant aux environnements sous la forme de collines artificielles (en terre = tertre, en pierre = cairn, en terre et pierre = tumulus). Ces superstructures abritent une architecture interne faite de mégalithes et/ou de mégaxyles. Les mégalithes sont le plus souvent complétés de renforts ajustés en pierres sèches de petit module. Ce sont elles qui soutiennent réellement les tables de couverture des chambres sépulcrales. La taille des sites funéraires semble diminuer au cours du Néolithique jusqu'au début de l'âge du

Bronze, qui semble connaître un nouvel essor architectural (Boujot 1993 ; Jallot 2017, p. 90).

Plus rares, il existe aussi des habitats ou bâtiments atypiques (cérémoniels ?) intégrant des éléments mégalithiques (Göbelik Tepe, Turquie : 9500-9000 av. n.è. ; Skorba, Malte : 5400 av. n.è. ; Skara Brae, Orcades, Royaume-Uni : 3100-2500 av. n.è. ; St. 10, Ness of Broadgar, Orcades : 2800 av. n.è.).

Les monuments semblent fonctionner avec des sites économiques naturels anthropisés (carrière, mine, forêt, marécage) ou entièrement construits (enceinte). Il semble aussi exister des sites symboliques (alignement, enceinte¹). Il s'agit alors d'alignements de poteaux ou de monolithes, le plus souvent axés est-ouest, bien que d'autres, plus petits, soient nord-sud (Mens 2013 ; Jallot 2017, p. 41-42 et 115). Ils peuvent mener à des "enceintes" à l'extrémité ouest. Ces dernières ont des formes diverses (circulaire, ovalaire, rectangulaire, simple ou emboîtée...) en bois ou en pierre.

À Goseck (Allemagne) vers 4800 av. n.è., a été construite une enceinte fossoyée à double palissade de bois interne, dont l'entrée principale est orientée sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Dans la région de Stonehenge (Angleterre), il existe l'enceinte en bois de *Robin Hood Bull* datée de l'extrême fin du Mésolithique local, soit environ 5000 av. n.è. Sur une architecture inspirée de l'exemple précédent, les premières constructions de Stonehenge sont en poteaux de bois, remplacés ultérieurement par des monolithes ayant dans un premier temps appartenu à un cercle de pierres gallois (Parker-Pearson *et al.* 2021). On y

¹ Nous employons ici le terme d'enceinte au sens premier, à savoir une architecture en aire ouverte, délimitant un espace fermé. Il est utilisé comme synonyme des *(stone)henge* ou *(wood)henge* anglais. À ne pas confondre avec les sites d'enceinte, évoqués juste avant, qualifiant certains habitats ou sites de rassemblement enclos à partir du Néolithique.

accède depuis la rivière *Avon* par une « Avenue » constituée de deux files parallèles de poteaux, canalisant dès lors un cheminement inductif. Ces enceintes symboliques s'accompagnent de nombreux aménagements internes (foyer, monolithe/monoxyle central, palissade, bâtiment léger) et périphériques (fossé, menhir indicateur). Comme sur le plateau carnacéen (Morbihan), les très nombreux alignements de menhirs s'organisent en série de files parallèles sur plusieurs centaines de mètres d'est en ouest. Ces files sont généralement barrées par une file transversale côté ouest. Se déploie le plus souvent une enceinte circulaire ou semi-circulaire dans le prolongement occidental immédiat (Bailloud *et al.* 2009). Comme à Stonehenge, certaines enceintes mégalithiques bretonnes et notamment du Morbihan pourraient avoir fonctionné avec des alignements de bois (« Cromlech nord » de Kelescan, Quadrilatère du Manio ?, Enceinte du Grand Menec). N'omettons pas de préciser que de nombreuses tombes annexes gravitent autour sans qu'aucun habitat n'ait été encore identifié. Espérons qu'à l'avenir, de prochaines fouilles nous éclaireront sur les aménagements des territoires locaux et notamment de l'existence ou non d'aires domestiques associées. Plus rares et discrets, il existe aussi des petits alignements de menhirs orientés nord-sud, directement associés à des cours d'eau sourciers et intégrant l'affleurement duquel ils proviennent (Jallot 2017).

Il importe de retenir que si terre et bois sont en usage majoritaire dans les constructions des premiers sédentaires, l'usage de la roche extraite et travaillée en gros modules s'impose progressivement. C'est le cas notamment dans les terroirs littoraux et les péninsules, où ces roches peuvent être plus accessibles car soumises à une érosion marine intense. L'association et la proportion des trois matériaux principaux ne cessent d'évoluer. Elles suivent alors des canons et des innovations architecturaux particulièrement

intéressants à pister, car ils sont souvent le reflet de goûts évoluant en fonction des besoins, des ressources en matériaux et des contextes sociaux.

1.1. CADRE DE LA RECHERCHE

Nous ne reviendrons pas sur l'historique de la recherche portant sur le mégalithisme depuis le début du XX^e siècle, car il est synthétisé dans l'article concernant une stèle expérimentale du même programme (Jallot 2021). Nous rappellerons simplement que les secteurs névralgiques de la façade atlantique et du Bassin méditerranéen, identifiés très tôt, constituent des références incontournables, tant pour la qualité de conservation des vestiges, que du point de vue méthodologique. Il y a eu en premier lieu les grandes fouilles du golfe du Morbihan breton où des stèles décorées, des alignements et des dolmens ont été explorés. Dans la lignée de ces dernières, des découvertes du même type ont été révélées dans le Bassin parisien et le couloir rhodanien. Plus tardives durant le Néolithique, ces dernières ont pour l'heure été comprises comme des réinterprétations postérieures des modèles originaux de la façade atlantique (Cassen *et al.* 2014 et 2018).

Aujourd'hui, ce sont autant des alignements mégalithiques que des sépulcres monumentaux du centre Bretagne qui sont étudiés par le biais de fouilles récentes (Bueno-Ramirez *et al.* 2015 ; Cousseau 2020). Certains ont même compris les liens étroits existant entre des petites files de menhirs réintégré postérieurement dans des allées couvertes du 3^e millénaire av. n.è. (Gouezin 2016). Depuis 2014, l'étude des mégalithes nous intéresse essentiellement pour comprendre la structuration des territoires du Néolithique ancien aux prémices de l'âge du Bronze (Jallot 2017, p. 25 et 87-88). Les sites de carrières de mégalithe ont par ailleurs commencé à être mis en évidence à proximité immédiate des menhirs et des tombes (Jallot 2017, p. 42-44). Certains stigmates d'outils de carriers

réalisés en bois, voire en pierre, distincts de ceux produits à la barre à mine de fer, nous avaient déjà alertés. Il nous a tenu à cœur depuis 2014 de bien les décrire pour tenter de comprendre les gestes et les techniques potentiels.

Depuis 2010, le quart sud-ouest de la France bénéficie d'un élan de recherche particulièrement actif qui tâche de faire le lien entre « Monde des Vivants et Monde des Morts » (Ard 2018 ; Marticorena 2018). Par ailleurs, l'ouest du Bassin parisien ainsi que le Massif central commencent enfin à être explorés de manière significative (Chambon *et al.* 2007 ; Mens et Jallot 2022). Tandis qu'en Pyrénées orientales et dans le quart sud-est de la France, les recherches se concentrent une fois de plus sur le mégalithisme funéraire et symbolique² (Bec-Drelon *et al.* 2014).

La décoration sur mégalithe et plus spécifiquement la statuaire monolithique continuent de fasciner les archéologues, qui ne cessent d'en découvrir dans le sud de la France, mais aussi au nord de la Loire et en Irlande (Robin 2009 ; Maillé 2010 ; Jallot et Masson Mourey 2019 ; Masson Mourey 2021).

Enfin, la question du recyclage mégalithique se révèle de plus en plus systématiquement dans les études récentes des monolithes (Parker-Pearson *et al.* 2021).

Si la recherche française se concentre essentiellement sur les mégalithes funéraires dans la moitié nord de la France, nous complétons modestement un nouvel élan interdisciplinaire qui se focalise à présent sur les pierres dressées. Le présent programme d'expérimentation se déploie tout autant dans les massifs cristallins (Armoricain et Central), que dans le Bassin parisien central et occidental. Il nous semble primordial de préciser

que ce programme se décline en plusieurs étapes. La première est consacrée à des expériences guidées par des protocoles légers visant à des premières appréhensions de la matière première, des gestes et des postures mais aussi des ressentis.

Si la rigueur est de mise à l'enregistrement, les premières observations, même si elles présentent des similitudes avec les vestiges archéologiques, nous invitent à rester très prudents dans nos interprétations.

À moyen terme, nous poursuivrons le projet en reproduisant des tests systématiques et soumis à des protocoles plus approfondis. Car seule la démultiplication des expérimentations produira des résultats quantitatifs et réellement comparatifs.

Cette recherche est réalisée en parallèle d'un effort de prospection, de fouille (préventive et programmée), d'étude de collection macrolithique et de valorisation du patrimoine mégalithique³ (Leduc 2018 ; Jallot et Thiry 2022).

L'expérience d'extraction de monolithe en schiste réalisée à l'automne 2021 avec des moyens compatibles avec ceux du Néolithique, intervient comme la deuxième session d'un programme de recherche initié depuis le début de cette année-là.

La perspective scientifique est toujours à l'identification et à la caractérisation des différentes étapes d'un chantier de dressage de menhir, et ceci sur différentes roches.

L'objectif premier est d'identifier les potentiels outils et gestes associés aux extractions de monolithes.

Le deuxième objectif vise à caractériser toujours plus finement le séquençage des étapes d'acquisition et de traitement du matériau rocheux de grand module.

² Communication de M. Maillé au IV^e Rencontres Nord-Sud de Préhistoire Récente, La Rochelle, 2022 : « Des monuments funéraires néolithiques en contexte géologique particulier au sud du Massif central : du phénomène naturel au récit symbolique ».

³ Communication orale d'A. Laurent au Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente 2021 « Numérisation par photogrammétrie des statues-menhirs du PETR des Hautes Terres d'Occitanie ».

Le troisième objectif tient à identifier un maximum de trace, évaluer la chronologie relative si ce n'est absolue, pour comprendre les différentes étapes de vie d'un monolithe, de son extraction à son abandon.

Pour ce faire, il nous importe donc de comparer les résultats expérimentaux aux observations archéologiques. Depuis huit ans maintenant, nous avons créé un catalogue des différents types de dépôts de matière sur la surface des monolithes archéologiques. Nous l'alimentons à chaque nouvelle découverte en contexte programmée (prospection, fouille) et préventive (diagnostic, fouille).

D'une manière générale, cela ouvre ainsi les discussions sur les potentielles techniques d'extraction et de mise en forme des mégalithes durant le Néolithique et l'âge du Bronze en Europe atlantique, afin de pister les disparités et les similitudes techniques, voire les échanges technologiques entre les régions.

Le programme court sur plusieurs années, mais quelques étapes commencent à être réalisées sur certaines roches (fig. 1) :

1. L'appropriation du module rocheux (récupération délibérée/extraction partielle ou totale) (sur schiste),
2. Le transport (sur grès, sur schiste),
3. La mise en forme (sur grès),
4. La décoration (sur grès),
5. Le dressement (sur grès, prévu pour l'automne 2022),
6. La détérioration et/ou l'abandon (sur grès, en cours depuis 2021),
7. L'abattage.

L'analyse se développe toujours sur plusieurs niveaux :

1. Méthodologique (base de données normées, référentiels de stigmates expérimentaux et archéologiques, fiches d'enregistrement de terrain),
2. Technologique (géologie, architectural, geste, posture, outil),

Sédimentaire	A	A1	Grès	Peu quartzitique	Session 1 Méga_Orbec
	A	A2	Grès	Très quartzitique	
	B	B1	Schiste	Schiste gréseux	Session 2 Méga_Caurel
	B	B2	Schiste	Schiste ardoisier	
	C	C1	Calcaire	Calcaire lutétien	
	C	C2	Calcaire	Calcaire Bartonien	
	D	D1	Meulière	Fine, compacte, indurée, siliceuse	
	D	D2	Meulière	Grossière, caverneuse à vacuolaire	
Cristalline / Magmatique	E	E1	Granite	Grain grossier	Session 3 Méga_St-Gilles
	E	E2	Granite	Grain moyen et fin	
	F	F1	Quartz	Quartz aurifère	
	F	F2	Quartz	Quartz pur laiteux	
Eruptif / Métamorphique	G	G1	Métadolérite	Fin, type A	
	G	G2	Métadolérite	Grain moyen type B et C	

Fig. 1 : Récapitulatif des différentes sessions expérimentales du programme Mégalithe_Expérimentation. Crédit R. Jallot.

3. Logistique (temps, contexte, atout, contrainte),
4. Sociologique (condition physique, degré de maîtrise, structuration sociale).

1.2 CORPUS ÉTUDIÉ

Dans le cadre de nos mémoires universitaires depuis 2014, nous nous sommes intéressées au Centre Bretagne sur une aire de 3500 km². Pendant près de trois ans, 100 sites de menhirs, 16 sites de carrières, 89 sites domestiques et 75 sites funéraires se sont révélés progressivement (Jallot 2017). Nous avons alors pris soin de prospecter et d'inventorier chacun d'eux pour les contextualiser dans une analyse territoriale.

Mentionnons que la richesse géologique transparaît complètement dans les sites mégalithiques. On y trouve des monolithes de granite et de schiste, mais aussi de métadolérite, de quartz et de grès armoricain.

Par la suite et dans le cadre de l'archéologie préventive, un dépôt mégalithique contenant une stèle anthropomorphe et un bloc gravé à Chamigny, ainsi que deux stèles anthropomorphes dressées à Beauthel et Milly-La-Forêt, ont été (re)découvertes en Seine-et-Marne (Jallot et Masson Mourey 2019 ; Jallot et Thiry 2022). Depuis lors, de nombreux mégalithes continuent d'être identifiés par les prospecteurs locaux (P. Brunet, V. Brunet, M. Rey, les membres du GERSAR⁴, P. Bonin). En 2019, la fouille préventive menée à Porte-Joie (Eure)⁵ a révélé un alignement mégalithique associé à une sépulture monumentale (collective et multiple) et un habitat du Néolithique moyen 2 et récent-final. En 2021, à Meaux (Seine-et-Marne), un intrigant et vaste radier livrant du mobilier du Néolithique récent et final, a été

découvert associé à un menhir et divers blocs mis en forme⁶. Enfin, un site mégalithique hors norme exploré depuis 2016 à Bussière-Galant (Haute-Vienne) vient de livrer des mégaxyles associés à deux menhirs ; l'ensemble étant implanté dans un imposant fossé (d'enceinte ?)⁷.

Chacun des sites mégalithiques a révélé au fur et à mesure de nos observations des dépôts de matière associés à des points d'impact (coin/levier en bois ou en pierre, et métallique). Parfois, lors des analyses et comme tous mégalithiciens, nous ne parvenons pas toujours à distinguer les actions liées au coin ou au levier de bois, surtout lorsqu'elles sont cumulées à de la percussion au percuteur de pierre. Il est souvent aussi délicat de trancher si ces dépôts de matière observés, sont liés à une étape d'extraction, de déplacement ou de mise en forme.

Autant de questionnements techniques qui nous ont amenés à réaliser des sessions d'expérimentation afin d'identifier la nature et le matériau des outils des tailleurs de pierre. Mais aussi pour comprendre les moments où ces outils imprimaient la pierre lors du chantier mégalithique. La première session nous a livré de précieuses informations sur les stigmates d'usure lors des déplacements et de mises en forme diverses. Nous avons alors décidé de réaliser différents tests d'extraction de blocs. Le choix s'est en premier lieu porté sur le schiste, car il s'agit d'une roche litée et feuilletée relativement simple à appréhender pour un premier test. Mais aussi parce que plus d'un tiers des menhirs et dolmens étudiés lors de nos masters sont en schiste. Nous avons alors identifié quelques carrières de menhirs en schiste qui semblent bornées par des menhirs de la même roche.

⁴ Groupe d'études, de recherches et de sauvegarde de l'art rupestre.

⁵ Fouille préventive Inrap sous la direction de C. Riche, m'ayant missionnée pour l'étude mégalithique.

⁶ Fouille préventive Inrap sous la direction d'A. Berthier, m'ayant missionnée pour l'étude mégalithique.

⁷ Fouille sous la direction R. Jallot et E. Mens en juin 2022 au Pinsaud, Bussière-Galant (Haute-Vienne).

Choix de la carrière expérimentale

En 2015, des prospections autour des menhirs de Porz Guillio (fig. 2) et de Ty Min en Saint-Mayeux (Côtes-d'Armor) avaient permis de reconnaître des blocs gisants débités anciennement et un nouveau menhir à Bodenhours (Jallot 2017).

Nous sommes alors partis en quête d'un affleurement suffisamment proche pour fournir exactement le même faciès rocheux, mais suffisamment éloigné pour ne pas risquer d'abîmer l'ensemble carriériste complexe. Dans le cadre de ces prospections, nous avons mis en évidence des fronts de taille anciens où des monolithes ont été délibérément extraits (fig. 3). Ils se trouvaient en effet directement au pied de la paroi et présentaient des stigmates de débitage. Nous les avons signalés dès lors au service régional de l'archéologie (SRA) de Bretagne et avons convenu que les activités de motocross ne viendraient plus circuler directement sur les affleurements. Nous sommes ensuite repartis en quête d'un

Fig. 2 : Menhir de Porz Guillio, Saint-Mayeux (22). Avec les menhirs de Ty Min et de Bodenhours, ils sont disposés en couronne autour de la ligne de crête où quelques carrières anciennes ont été repérées. Crédit R. Jallot.

Fig. 3 : Front de taille nouvellement identifié avec monolithes chutes à l'aplomb sur la crête de Porz Guillio-Ty Min, Saint-Mayeux (22). Crédit R. Jallot.

affleurement beaucoup plus éloigné à plus de 800 m sur la commune voisine de Caurel (fig. 4).

Le choix du lieu d'expérimentation s'est fait en accord avec les propriétaires et les locataires, et en respectant les zones de protection administratives (Zone N des Plans Locaux d'Urbanisme, Zone de saisine contrainte au parcellaire actuel et aux Monuments Historiques pour un des menhirs). Des discussions ont eu lieu avec le SRA quant au choix du terrain d'expérimentation. Plusieurs difficultés sont apparues en raison de la proximité de sites archéologiques et des zones de protection juridique. Ces échanges avec les autorités administratives ont permis de définir des zones de protection très élargies auxquelles elles réfléchissaient depuis longtemps. En effet, les mesures de protection sont essentiellement contraintes au parcellaire actuel, déconnecté de la réelle délimitation des sites archéologiques. Délimitation d'autant plus délicate à cerner pour des sites naturels de crête étendus sur des centaines d'hectares et ponctuellement soumis à des activités de carrière. Pour renforcer un respect ajusté des sites élargis, il existe à présent (depuis 2022) des zones de protection supplémentaire,

d'ordre suggestif, pour discuter plus précisément des réelles zones sensibles.

1.3. MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE

Nous conservons la même méthodologie que pour la première session expérimentale, à savoir un enregistrement sur quatre supports complémentaires :

1. Papier :

- Fiche inventaire de terrain afin de répertorier tous les outils en conférant un numéro d'inventaire unique et en précisant le support, le matériau, l'espèce animale ou végétale, la partie anatomique, une brève description, les dimensions et le poids, la quantité, une rubrique commentaire et l'enregistrement photo et dessin si existant, conçue par R. Jallot et B. Fabre,
- Deux types de fiche d'enregistrement d'une activité (expérimentateur, n° outil, durée, activité/objectif, description/ressentis), conçues par R. Jallot et B. Fabre, issues d'un modèle réalisé par P. Bacoup.

2. Audio, par l'équipe,

Fig. 4 : Affleurement vierge sélectionné sur la commune de Caurel. Crédit R. Jallot.

3. Photographie :

- Gestes, outils, postures, résultats généraux et de détails, par l'équipe,
- Vues d'ensemble zénithale et cavalière, par T. Péres.

4. Photogrammétrie :

- Carrières anciennes et menhirs environnants, affleurement vierge, par T. Péres.

2. RÉSULTATS

Nous concentrons nos efforts sur la première étape du chantier mégalithique, à savoir l'acquisition par extraction. Afin de procéder sereinement, nous avons commencé nos essais sur des affleurements de schiste gréseux du Dévonien, affleurant en Centre Bretagne.

Deux gisements ont été choisis afin de tester les deux techniques principales attribuées au Néolithique et à l'âge du Bronze : le dégagement au levier et le détachement au coin de bois. Un test de chauffe au pied d'un monolithe a aussi été entrepris. Le gisement choisi pour le dégagement au levier est un affleurement très diaclasé de schiste subvertical. Nous sommes parvenus à en extraire quatre dalles avec une équipe de six personnes en continu et quatre personnes en renfort ponctuel.

Un deuxième affleurement oblique a été sélectionné à 80 m au sud-ouest. Une dalle rectangulaire a pu en être extraite avec une technique au coin de bois.

2.1. L'AFFLEUREMENT 1 : EXTRACTION DU BLOC 1

Dégagement initial de la base des Blocs 1 et 2

L'affleurement 1 présentait diverses dalles élancées subverticales correspondant à des plans de diaclase successifs liés à la tectonique,

qui prédébite des feuilletts de différentes épaisseurs. Dans le but d'extraire une grande dalle, le Bloc 1 (B. 1), il a fallu affouiller sa base sans surcreuser au-delà de l'humus et de la décomposition immédiate du schiste (sable limoneux stérile) sur 25 cm environ. B. 1 mesure 2,60 m de haut pour 70 cm de large et 40 cm d'épaisseur. Juste devant lui au nord, se trouvait une autre dalle, le Bloc 2 (B. 2), issu du même feuilletage de diaclase des argiles dévoniennes, mais cisailé verticalement sous l'effet de la pression tectonique. B. 2 mesure 1,15 m de haut pour 70 cm de large et 30 cm d'épaisseur. Trois personnes se sont attelées à l'affouillement de leur base respective pendant 45 min. ; deux de part et d'autre au pic, houe en bois de cerf et bâton de noisetier appointé (diam. 2,5 cm), et une à déblayer au fur et à mesure à la houe en scapula (omoplate) de bovin emmanchée.

Extraction nécessaire des Blocs 3 et 4

Est rapidement apparu que nous devions aussi extraire deux petites dalles issues d'un feuilletage parallèle à l'ouest, nommées pour l'occasion Blocs 3 et 4, si nous voulions extraire à notre aise B. 1. Les deux blocs mesuraient 50 cm de long et de large pour 10 cm d'épaisseur maximum. En effet, pour insérer le levier en prenant appui sur B. 2 depuis le côté ouest, il fallait un espace dégagé pour que l'on puisse se positionner. Munis des mêmes pic de bois de cerf, bâtons appointés en bois végétal et houe en os de bœuf, l'objectif fut atteint par trois personnes en une dizaine de minutes.

Extraction reprise du Bloc 1

Les bases de B. 1 et B. 2 ainsi dégagées ont révélé qu'elles n'étaient pas solidaires d'une dalle continue sous-jacente. Ce prédébitage naturel allait nous faciliter la tâche pour l'extraction. Nous avons ramené les déblais et disposé des rondins circulaires à l'endroit prévu de la chute maîtrisée

de B. 1. Ensuite, munis de leviers de 2,40 m pour 5 cm de diamètre, deux expérimentateurs ont tenté des premiers tests de prise d'appuis sur B. 2. Une troisième personne fichait les bûches de calage au fur et à mesure. L'objectif était de désemboyer progressivement l'angle intérieur de la base de B. 1. Pendant une vingtaine de minutes et à la suite d'une trentaine de reprises et calages successifs à la bûche entre l'affleurement et le B. 1, la base de ce dernier s'est progressivement ouverte et désengagée de B. 2. Mais alors que B. 1 pivotait sur sa tranche vers l'intérieur de l'affleurement, la pression le long de la paroi interne a joué sur le feuilletage intérieur dudit bloc. Un fin feuillet (15 cm d'ép.) s'est alors détaché côté ouest, amoindrissant l'épaisseur initiale de la dalle. Nous l'avons baptisé Bloc 1' (fig. 5).

Extraction intermédiaire du Bloc 1'

Le feuillet B. 1' n'étant plus solidaire de B. 1 sur deux tiers de sa hauteur depuis le sommet, nous avons entrepris de le harnacher précautionneusement avec cordage et toile de jute. En procédant à un tour mort au niveau du quart supérieur du B. 1', nous nous sommes positionnés en deux équipes bien coordonnées par P. Guillonnet (fig. 6). Une à trois personnes en

relais postées en léger contrebas pour exercer la traction vers le nord combinée à un effet levier en appuis sur B. 2. Et deux personnes en surplomb de B. 1' pour guider la retenue du bloc vers le nord. En 20 minutes, B. 1' fut extrait et déposé sur le lit de rondins. Par une action combinée de traction sur les cordages et rotation en appuis sur la base avec les leviers de noisetier, B. 1' fut déplacé de 5 m vers le nord et positionné sur champs en une vingtaine de minutes.

Si des encoches de la forme des leviers (semi-circulaire) ont clairement imprimé B. 2 dans sa fonction de bloc d'appui (fig. 7a et b), celles

Fig. 5 : Extraction du Bloc 1' au levier sur l'affleurement 1. Crédit R. Jallot.

Fig. 6 : Schéma explicatif de l'extraction terminale du Bloc 1' sur l'affleurement 1. Crédit R. Jallot.

Fig. 7 : a. Extraction du Bloc 1 par insertion de leviers obliques en appui sur le Bloc 2 de l'affleurement 1. b. Détail des encoches laissées par les leviers obliques sur le Bloc 2 servant d'appuis au Bloc 1 lors de son extraction. Crédit a : l'équipe d'expérimentation ; b : R. Jallot.

laissées par les mêmes perches sur B. 1' lorsqu'il était à l'horizontal, l'ont imprimé avec un angle différent (fig. 8). Soit entre 70° et 90° lorsque B. 1' était au sol, mais seulement entre 45° et 60° sur B. 2. Cette fourchette d'angles est en lien direct avec la rotation du levier lors de l'action de bascule en appui. Pour comparaison directe, les encoches présentes sur le menhir de Porz Guillio se rapprochent morphologiquement davantage de celles liées à la prise d'appui (fig. 9a et b).

Finalisation de l'extraction du Bloc 1

L'opération d'extraction de B. 1 pouvait reprendre. Saisissant à nouveau nos perches de noisetier, nous poursuivîmes les actions de prise d'appui et de calage pour le déboitage progressif du bloc. L'appui du levier sur la bûche de chêne équarrie de 25 cm de rayon disposée à la base de B. 1, permit de le redresser. Un coin fut alors

Fig. 8 : Déplacement du bloc 1' avec insertion de leviers latéraux laissant des encoches distinctes de celles de l'extraction *stricto sensu* en appuis sur le bloc 2. Crédit l'équipe d'expérimentation.

Fig. 9 : a. Comparaison des encoches avec celles présentes sur le menhir de Porz Guillio, Saint-Mayeux (22). b. Détails des encoches sur le menhir de Porz Guillio, Saint-Mayeux. Bien que patinées, elles se rapprochent de celles imprimées sur le Bloc 2. Crédit R. Jallot.

inséré à la base en remplacement de la bûche. Cela permet d'affouiller à nouveau la base du B. 1 sur 15 cm de sable toujours stérile, avec un merlin et un pic en bois de cerf. Ces deux outils étaient prélevés sur une section de merrain dotée encore d'un andouiller médian pour l'un, et d'une chevillure pour l'autre. L'objectif était de donner du jeu au bloc et il fut atteint en 14 minutes.

Un encordage en tour mort sur le tiers supérieur du bloc avec une toile de jute en amorti, permet ensuite une traction afin de le verticaliser complètement. Cette traction sollicitait deux personnes, mais elle n'était qu'un relais aux prises d'appuis sur B. 2 pour désemboiter B. 1 (fig. 10a). Avec un maillet en bois végétal, les bûches fichées entre B. 1 et B. 2 ont été enfoncées au fur et à mesure, accentuant le degré d'ouverture sur toujours plus de hauteur de la dalle.

23 minutes après la reprise d'extraction de B. 1, un test de percussion directe au percuteur tendre puis dur visait à dégager une dalle bloquant le redressement complet du monolithe en cours

Fig. 10 : a. Extraction du Bloc 1 par l'insertion de leviers obliques et retenue encordée sur l'affleurement 1. Crédit l'équipe d'expérimentation.

d'extraction. Mais ce ne fut que la percussion avec un nodule de granite et une chasse (pièce intermédiaire) en quartzite, qui permit de réaliser une encoche suffisante et l'extraction de la dalle bloquante au bout de 10 minutes.

La base de B. 1 ainsi totalement libérée, le moment était à l'innovation technique afin d'optimiser l'efficacité de la technique d'appui-traction. Ladite traction par cordage put alors changer d'axe. Pour ce faire, la technique du levier fut démultipliée par l'encordement d'un levier

autour d'un chêne de 70 cm de diamètre, situé à 1,50 m au nord de l'affleurement (fig. 10b). L'idée tenait à ce que quatre personnes puissent exercer une pression continue et maîtrisée sur le rythme d'un coordinateur, guidant aussi la personne au levier en action directe sur B. 1. Une septième personne épaulait le groupe de quatre en action sur la perche harnachée au chêne, en maintenant en tension la corde dans un prolongement désaxé, pour accentuer le contrôle de la retenue de B. 1. L'opération a été particulièrement efficace

Fig. 10 : b. Innovation technique pour la poursuite de l'extraction du Bloc 1 par giration d'un levier horizontal autour d'un chêne. L'objectif vise à démultiplier la force de traction et l'angle du déboitage de la base du monolithe. c. Traction terminale groupée de l'extraction du Bloc 1. Crédit l'équipe d'expérimentation.

pendant 24 minutes. Après cinq girations autour de l'arbre, une bûche de 70 cm de longueur et 20 cm de diamètre fut disposée à l'aplomb de la base de B. 1, dans son axe d'extraction, et afin d'éviter son basculement sur champ lors sa chute. Une dizaine de minutes suffirent à la dernière rotation axée autour du chêne combinée à la pression de la perche, pour décrocher enfin complètement et faire tomber au ralenti B. 1 sur son lit de rondin. Pas moins de sept personnes coordonnées par P. Guillonnet, furent nécessaires à cette seule traction (fig. 10c).

La dernière action visait à placer convenablement B. 1 au côté de B. 1', à 5 m de l'affleurement exploité. La même technique combinée de traction encordée et de prise d'appuis sur les tranches horizontales fut mise à profit. 30 minutes furent nécessaires pour y parvenir.

Discussions

L'extraction complète de B. 1 (2h50), en comptant l'extraction nécessaire de B. 3 et B. 4 (10 min.) mais aussi le temps non prévu pour celle de B. 1' (50 min.), aura duré 3h50. Si nous tentons de retranscrire ce temps ouvré en intégrant une logistique d'installation du chantier, des pauses pour se reposer, se restaurer et discuter des bonnes stratégies à adopter, cela représente probablement une bonne matinée. Une information à relativiser car elle vaut pour un groupe de personnes inexpérimentées mais bénéficiant du soutien d'un professionnel de déplacement et de dressement de monolithes (Guillonnet 2013). Nous ne comptons pas non plus les temps d'acheminement à pied, délicats à estimer bien que des indices de sites d'habitat contemporains existent en contrebas nord de la colline (Jallot 2017, p. 47-56). Ces tentatives d'extraction, pour l'heure sans recours au feu, n'explorent pas non plus réellement les temps de déplacement des monolithes extraits sur seulement 5 m de distance ; 10 minutes pour B. 1'

et 30 minutes pour B. 1. Ces durées n'ont qu'une valeur indicative.

2.2. L'AFFLEUREMENT 1 : EXTRACTION DU BLOC 2

Tentative d'extraction au feu de B. 2 : résultats mitigés

La base du bloc étant affouillée d'une trentaine de centimètres, l'espace était idéal pour une aire de chauffe à même de renseigner de la pertinence ou non d'utiliser du feu pour extraire un menhir. Conscients que le schiste est une roche naturellement friable, nous voulions nous rendre compte du pourcentage de perte de matière première lors d'un recours à la chauffe, voire au choc thermique. Pendant une petite heure, quatre personnes ont pris soin de nettoyer proprement l'aire de travail avec des pics en bois de cerf, des bâtons appointés ou en biseau et des maillets pour la finition.

B. 2 étant déjà presque désolidarisé, le feu a donc pu attaquer directement sa base côté est (fig. 11a). Un levier fut alors utilisé pour donner du jeu au bloc et des demi-rondins ont pu être calés en force pour accentuer la diaclase entre B. 2 et l'affleurement presque jointif. La préparation du feu a été entreprise sur le pourtour est de B. 2 avec un tiers de stère de bois en bûche et branchage. Bien qu'il ne fasse pas très chaud, l'ensemble du secteur et l'abord immédiat de l'aire de chauffe ont été abondamment aspergés d'eau.

Au terme de 55 minutes de chauffe intense, le schiste a commencé à se failler intensément depuis les diaclases naturelles, pour se propager latéralement dans toute l'épaisseur du bloc. Après quelques essais de flammes montant sur presque toute la hauteur du bloc, nous avons concentré le feu en position basse sur seulement 40 cm de haut, jusqu'à ce que la roche rougisse longuement après 2h38. Si de nombreux petits éclats se détachaient progressivement, aucune projection ne fut observée.

Nous avons ensuite entrepris d'éteindre progressivement le feu en arrêtant de l'alimenter dans un premier temps. Puis nous avons versé de l'eau froide directement sur la roche afin de tester l'hypothèse du choc thermique. L'opération a duré 40 minutes durant lesquelles le nuage de vapeur d'eau nous environnait sur 8 m².

Nous avons entrepris de l'extraire, mais B. 2 tenant parfaitement en équilibre sans risque de chute postérieure, nous l'avons laissé en place.

Discussions

La base de B. 2 s'est entièrement détériorée sur près de 50 cm (fig. 11b). Comme le bloc ne mesure que 1,60 m, le test au feu sur du schiste suggère de disposer largement de gros modules pour se permettre de gâcher jusqu'à un tiers du volume du bloc. Par ailleurs, nous n'avons guère trouvé de trace de chauffe sur les menhirs en élévation du Centre Bretagne. Mais plusieurs raisons pourraient cependant ne pas invalider l'hypothèse de l'utilisation du feu ou du choc thermique pour des menhirs de schiste.

La première tient au fait que dans la majorité des cas, nous n'analysons que la partie hors sol d'un monolithe dressé. Qu'en est-il de la base des blocs ? Sur le site de la carrière, de nombreux monolithes gisent au sol, comme abandonnés en cours de déplacement mais aucun ne semblent présenter de tels états de surface.

La deuxième propose que la partie altérée par le feu puisse subir un redébitage prononcé. Le monolithe restant serait alors débarrassé d'une extrémité fragile, cassante et inadaptée pour servir de base ou de sommet équilibré à une pierre élevée. Cette extrémité nouvellement façonnée serait ainsi indemne de toute trace de chauffe.

La troisième relèverait davantage de la taphonomie. Après seulement un an d'exposition aux intempéries, le flanc chauffé de la stèle anthropomorphe expérimentale en grès réalisée

Fig. 11 : a. Test d'extraction du Bloc 2 par le feu. b. Détail sur la détérioration de la base liée à la chauffe. Crédit R. Jallot.

durant la session 1 du même programme de recherche, accuse un lessivage intense. Nous distinguons encore l'écaillage mousse⁸ et poreux lié à la chauffe et au choc thermique sur quelques millimètres en profondeur. Mais il n'est en rien comparable à l'état de surface à la fin de l'expérience, où il était de près de 2,5 cm. N'oublions pas non plus que les monolithes choisis sont de taille bien inférieure et donc une part gâchée est à relativiser sur des blocs bien plus grands.

2.3. L'AFFLEUREMENT 2 : EXTRACTION DU BLOC 5

Les techniques d'extraction ou de déplacement au levier ont livré des stigmates différents. Ceux liés à une chauffe dans une phase d'extraction de dalle de schiste également. Il nous importait donc de tester une autre technique d'extraction en utilisant des coins de bois cette fois-ci.

L'affleurement 2 se présente différemment du premier. Il ne s'agit plus de fuseaux obliques rectilignes prédébitant des nodules dallaires, mais d'un affleurement oblique courbe et presque concave, dont les feuillettes s'en détachent sur deux tiers de la hauteur. Nous avons choisi une dalle de 1,50 m de hauteur pour 1,30 m de largeur et 20 cm d'épaisseur. Du fait de la morphologie initiale différente, il nous est apparu que la technique au coin également souhaitée, pouvait être testée. Pour ce faire, nous avons sélectionné une petite quinzaine de coins semi-circulaires ou rectangulaires (fig. 12a). Des étais obliques ont été disposés sous la dalle pour contenir la poussée extérieure et prévenir tout accident. Nous avons ensuite enfoncé les coins au maillet de bois dans la fente initiale supérieure, située entre le sommet de la dalle et l'affleurement (fig. 12b). C'est précisément durant cet enfoncement progressif

que certains coins ont commencé à pousser en force la dalle vers l'extérieur. Là où l'espace entre la dalle et l'affleurement était le plus étroit et l'arête supérieure de la dalle se terminait en biseau et en non en espalier, les coins, plus contraints lors de leur enfoncement, ont développé des encoches (fig. 13). La forme de ces encoches est directement liée à celle de la section des coins ; semi-circulaire ou semi-rectangulaire. Après vingt minutes de disposition des coins en couronne, nous les avons abondamment arrosés par pulvérisation afin qu'ils gonflent progressivement.

Le degré d'ouverture de la dalle était de 0,5 à 1,5 cm au début, pour atteindre plus de 2.5 cm d'épaisseur au bout de 35 minutes. Une petite

Fig. 12 : a. Extraction du Bloc 5 sur l'affleurement 2 par percussion indirecte au maillet avec vue sur la disposition des coins fichés en couronne. b. Détail de la percussion indirecte au maillet pour l'enfoncement des coins en bois dans la fente entre la dalle et l'affleurement. Crédit l'équipe d'expérimentation.

⁸ Se dit de la surface d'une arête émoussée par érosion taphonomique ou altération d'utilisation anthropique. Ici nous décrivons les arêtes émoussées des écaillures d'altération liées à l'exposition au feu.

Fig. 13 : Détail des encoches en cours de formation dont la morphologie est liée à celle de la section des coins. À noter qu'en fonction de l'espace entre la dalle et l'affleurement ainsi que la forme plus ou moins en biseau de l'arête supérieure de la dalle, tous les coins enfoncés n'impriment pas des encoches. Crédit l'équipe d'expérimentation.

dallette verticale au pied de B. 5, côté nord, a également été extraite car elle finissait par bloquer l'ouverture de cette dernière. Puis l'alternance de percussion lancée au maillet de bois sur les coins régulièrement détrem্পés dura encore 1 h.

Nous avons ensuite percuté la base de B. 5 aux percuteurs durs (quartz et dolérite). Les coups portés des deux expérimentateurs n'étaient efficaces qu'en déjetant tout le poids de leur corps sur les gros percuteurs pris à deux mains. Une troisième personne est venue en relais au bout de 3 minutes. Notre position, quelque peu « coincée » dans l'angle inférieur de la dalle était assez inconfortable, car l'ampleur des gestes était contrainte par l'obliquité de l'affleurement. Pendant trois minutes, le binôme initial a ensuite rapidement procédé à un test au percuteur emmanché (lame polie de dolérite), jugé globalement très peu efficace. L'opération visait à fragiliser de plus en plus la retenue de la dalle au niveau de sa base, mais un travail plus approfondi aurait sûrement permis un détachement final plus régulier.

La percussion au maillet sur les coins put reprendre pendant ¼ d'heure jusqu'à ce que l'écartement de la dalle atteigne près de 5 cm. Nous prîmes précautionneusement disposer deux rondins d'accueil, et, munis de perche, enlever d'un coup sec et franc les étais de bois. Nous fichâmes ensuite deux leviers dans la faille d'ouverture de la dalle en prenant soin de ne pas nous positionner dessous lors de la chute. Nous avons ensuite commencé à exercer une pression vers le bas sur les leviers pour jauger quelle force et quel rythme appliquer pour le décrochement final. 5 minutes plus tard, la dalle commença à céder et les coins se déchaussaient rapidement. Une dalle au contact, côté nord, retint un moment la chute de B. 5. Mais ce dernier tomba définitivement au bout d'¼ d'heure de travail (fig. 14). Le choc à l'atterrissage sur les rondins de bois décolla cependant un feuillet de 5 cm d'épaisseur sur sa face d'arrachement.

Discussions

L'expérience de débitage au coin de bois fut une réussite du point de vue de la technique. Elle aura nécessité 2h30 de travail patient. Des améliorations seraient souhaitables sur la percussion à la base notamment. Car la dalle B. 5 partait entière jusqu'au deux tiers de sa hauteur mais s'effeuilla un peu à sa chute. Près d'¼ de la hauteur mériterait une mise en forme complémentaire par percussion pour rectifier le biseau très prononcé de la tranche inférieure.

Un retour éclairé sur les sites archéologiques nous permettra de pister la forme des encoches laissées par les premiers carriers sédentaires sur les orthostates et les dalles de couverture. Une fois de plus, un protocole réfléchi avec des variables reproductibles sera plus à même de statuer sur la pertinence réelle de ces premières observations.

Fig. 14 : Détail du Bloc 5 extrait avec feuillet fracturé. Crédit l'équipe d'expérimentation.

3. UNE VOLONTÉ DE MÉDIATION

Il nous tenait à cœur de valoriser l'évènement en invitant quelques amateurs et professionnels passionnés. Avec le concours des bénévoles des Chemins de l'archéologie et de deux médiatrices professionnelles en archéologie, nous avons organisé 5 visites guidées en 2 jours. Avec l'accord des propriétaires des parcelles de Saint-Mayeux et Caurel, nous avons eu la chance de pouvoir proposer une visite commentée d'1h30 à travers la ligne de crête. Les menhirs de Porz Guillio et Ty Min ont ainsi pu être présentés et détaillés. Comme nous étions à proximité raisonnable des affleurements et des fronts de taille anciens nouvellement mis en évidence, nous avons pu les inclure à la visite. Plus d'une soixantaine de personnes sont venues avec grand intérêt, accroissant la richesse des discussions (fig. 15).

Fig. 15 : Visite guidée par M. Queffurus à travers la crête de Saint-Mayeux (22), notamment ici devant le menhir de Porz Guillio. Crédit R. Jallot.

Ce programme de recherche archéologique initié depuis 2014 a toujours souhaité s'intégrer à la valorisation du patrimoine archéologique local. Nous sommes dans l'environnement proche de la carrière de métadolérite exploitée pour la confection de lames polies de Plussulien, et au cœur d'une concentration de mégalithes tout à fait hors du commun pour le Centre Bretagne. L'existence d'une carrière de mégalithes vient renforcer le caractère inédit et l'importance du secteur du Néolithique à l'âge du Bronze ancien.

Cette action ponctuelle de valorisation de la recherche, s'harmonise avec les nombreuses activités des Chemins de l'archéologie, telles la mise en place de circuits de randonnée intégrant les sites mégalithiques, des conférences et des expositions à La Maison de l'archéologie de Plussulien. Un dialogue constant avec les municipalités, les Chemins de l'archéologie et le SRA Bretagne est la clé de cette réussite, précieuse et voulue sur le long terme.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET DISCUSSIONS

Nous nous questionnons sur les techniques anciennes à même de bâtir des monuments datés de plus de 7000 ans pour les plus anciens et encore conservés aujourd'hui en dépit d'une forte érosion.

Ces premières expériences ont testé trois techniques d'extraction. Celle au levier a été réalisée selon un protocole ajusté en fonction des constats intermédiaires et la manière dont se présentait l'accès aux dalles. Il en va de même pour la technique au coin sur le B. 5 et le test de la chauffe sur le B. 2. Comme durant la première session du programme, chaque roche et chaque affleurement présentent des modalités physiques et morphologiques propres, pour lesquelles l'adaptabilité est de mise. Les observations ne valent bien sûr que sur les gisements testés adoptant une telle géométrie à l'affleurement. La démultiplication des expérimentations sur divers

gisements continuera d'explorer de manière précise et en étape la faisabilité des extractions durant le Néolithique et le début de l'âge du Bronze. Avec le temps, notre maîtrise progressera aussi sûrement, et alors, qui sait si nous n'aurons pas besoin seulement d'une petite dizaine de coins, voire encore moins, pour décrocher une dalle comme le B. 5. Ou si nous ne mettrons pas deux à trois fois moins de temps pour extraire au levier des dalles comme B. 1.

Le carrier propose, la roche dispose mais à ce moment le carrier apprend !

L'objectif premier était d'identifier les potentiels outils en usage et leur efficacité respective. Le deuxième but sous-jacent était de pouvoir comparer ces résultats expérimentaux aux stigmates archéologiques, et de pouvoir prudemment dépasser les descriptions strictes pour avancer des interprétations argumentées. Si nous agrémentons au fil des sessions le référentiel de traces, la finalité est donc pour nous de construire sur plusieurs années ce précieux outil comparatif. Cet outil ouvre aussi la voie aux prochaines discussions des potentielles techniques utilisées par les premiers carriers sédentaires.

De manière pragmatique, la détermination et la différenciation des stigmates laissés par des leviers ou des coins de bois lors d'une extraction, puis le déplacement d'un monolithe en schiste, se révèlent inédites. Le fait que la morphologie du profil de l'encoche soit liée à celle de l'outil, on pouvait s'en douter. Être à même de les différencier à ce point est une belle surprise. Car c'est la technique au-delà de l'outil et de la gestuelle que nous pouvons approcher. Comprendre que le jeu du levier en action sur la roche laissait clairement des plages d'effeuillement orientées était particulièrement stimulant à découvrir.

Comprendre aussi que les encoches laissées par un levier avec un angle de 45° à 60° peuvent signifier que le bloc marqué a servi d'appuis

à l'extraction d'un précédent, sans être lui-même en cours d'extraction, permet d'affiner le séquençage de l'activité. Car les encoches liées à des leviers insérés avec un angle variant de 70° à 90°, semblent davantage s'imprimer sur un bloc en cours de déplacement et non strictement lors de son extraction. Ces deux informations combinées révèlent qu'il n'y a pas toujours, à proprement parler, d'encoche semi-circulaire au levier, s'imprimant sur un monolithe lors de son extraction *stricto sensu*.

Pour la technique au coin de bois, une quinzaine de coins a été nécessaire pour un décrochement régulier depuis le sommet et les flancs de la dalle. Mais seuls trois de ces coins (deux semi-circulaires et un semi-rectangulaire) ont réellement créé des encoches, car l'angle d'ouverture était plus serré par rapport à l'affleurement. Sur le terrain, l'on observe rarement plus de cinq ou six encoches sur les menhirs ou monolithes funéraires lorsque le tumulus s'est entièrement dégradé. Il est donc possible de proposer aujourd'hui que c'est potentiellement plus de cinq ou six coins qui ont pu permettre une extraction maîtrisée et régulière du bloc.

Dans le cadre de notre recherche sur l'architecture mégalithique et la compréhension des modes de vie néolithiques, nous sommes logiquement passés par les stades de la découverte, de l'observation descriptive, de l'étude comparative et des premiers pas vers une analyse territoriale. Il nous est apparu rapidement un manque d'immersion pratique, à même de créer une compréhension approfondie. La démarche expérimentale se révèle ici sensiblement efficace pour tenter de répondre à des questions précises lors de la découverte de mégalithes sur les sites archéologiques. Si nous continuerons à solliciter cet outil par le biais d'expérimentations sur d'autres roches, nous souhaiterions aussi le compléter avec un projet d'ethnographie dans les prochaines années.

REMERCIEMENTS

Je tiens chaleureusement à remercier l'APERA et Les Chemins de l'archéologie pour notre étroite collaboration sur ce projet d'expérimentation atypique.

Je tiens aussi à remercier personnellement Danielle et Raymond Legall pour leur soutien infaillible depuis 2014. Sans eux aucun projet n'est réellement envisageable. Un merci singulier à Vincent Aubin, Michel Conan, Pierrick Le Gobien et tous les bénévoles des Chemins de l'archéologie, sans qui le débroussaillage, le balisage des visites et toute la logistique n'auraient pu être assurés.

J'ai un très grand plaisir à remercier toute l'équipe d'expérimentatrices et d'expérimentateurs : Philippe, Mélanie, Gurvan, Aurken, Julia, Yannick, Thibaut. Et tous les renforts solidaires : Raymond, Danielle, Michel...

Une mention spéciale pour Danielle Legall et Mélanie Queffurus d'avoir accepté d'assurer les visites de manière professionnelle et si passionnante.

Un avant dernier merci à Thomas Lagane, trésorier et Valentine Martin, présidente de l'APERA en 2021, pour la bonne coordination financière et votre soutien personnel. J'en profite pour remercier chaleureusement l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour son soutien aux initiatives étudiantes.

Un profond merci à Emmanuel Mens et Vincent Ard pour nos discussions scientifiques.

Il m'importe de remercier Anne Villard Le Tiec, conservatrice des Côtes-d'Armor, Yves Menez, conservateur général et Olivier Kayser, conservateur général adjoint au SRA Bretagne pour votre patience, votre compréhension et nos discussions finalement constructives, dont bénéficieront les nouvelles expérimentations protocolaires en archéologie.

BIBLIOGRAPHIE

- Ard V., 2018**, « Monumentalisme et territoires au Néolithique entre Loire et Charente : formes et environnement des enceintes et des mégalithes. Projet collectif de recherche », *Archéologie de la France - Informations* [en ligne]. URL : <https://journals.openedition.org/adlf/106809>.
- Bacoup P., 2020**, « Construire en terre et en bois au Chalcolithique à Petko Karavelovo (Bulgarie) », dans Bouché F. *et al.* (dir.), *Artisanat et savoir-faire : archéologie des techniques*, Paris, Éditions de la Sorbonne [en ligne] - Archéo. doct, 15. URL : <http://books.openedition.org/psorbonne/78497>.
- Bacoup P., 2022**, *Le bois de construction dans le sud des Balkans au 5^e millénaire av. n. è.*, Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 657 p.
- Bailloud G. et al., 2009**, *Carnac - Les premières architectures de pierre*, Rennes, CNRS, 160 p.
- Bec-Drelon N. et al., 2014**, « “Autour de la chambre” : nouveaux éléments de réflexion sur les structures tumulaires. Apport des fouilles récentes de cinq dolmens de l’Hérault », dans Sénépart I. *et al.* (dir.), *Chronologie de la Préhistoire récente dans le Sud de la France. Acquis 1992-2012. Actualité de la recherche. Actes des 10^e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Porticcio (20), 18 au 20 octobre 2012*, Toulouse, Archives d’Écologie Préhistorique, p. 569-582.
- Boujot C., 1993**, *De la sépulture individuelle à la sépulture collective : le passage du V^e au II^e millénaire avant J.-C.*, Thèse de Doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2 vol., 876 p.
- Bueno-Ramirez P. et al., 2015**, « Natural and artificial colours: the megalithic monuments of Brittany », *Antiquity*, 89, 343, p. 55-71.
- Cassen S. et al., 2014**, « Le Rocher Gravé de la Vallée aux Noirs (Buthiers, 77) », *Bulletin du GERSAR*, 65, p. 24-37.
- Cassen S. et al., 2018**, « La détection des gravures sur deux monolithes du haut-cours du Rhône : Le Chemin des Collines à Sion (Valais, Suisse) et Le Genevray à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie, France) », *Annuaire d’Archéologie Suisse*, 101, p. 7-22.
- Chambon P. et al., 2007**, « Sépultures du Néolithique Moyen en Bassin Parisien : le cas des architectures sépulcrales », dans Le Brun-Ricalens F. *et al.* (dir.), *Actes du 26^{ème} colloque interrégional sur le Néolithique : Relations interrégionales au Néolithique entre Bassin Parisien et Bassin rhénan*, Luxembourg, Archaeologia Mosellana, p. 445-467.
- Cousseau F., 2020**, « Nouveau cairn allongé en centre Bretagne à Goasseac’h, Carhaix-Plouguer, Finistère », dans *Internéo 13 : Actes de la Journée d’information du 21 novembre 2020, Saint-Germain-en-Laye*, Paris, Internéo, Société Préhistorique Française, p. 111-120.
- Demoule J.-P., 2010**, *La révolution néolithique dans le monde*, Paris, CNRS Éditions, vol.1, 498 p.
- Durand J., 2012**, *Meaux, Liaison routière nord / Hôpital (Hôpital de Meaux / RD 405 route de Varreddes)*, *Rapport de diagnostic*, Inrap Centre Île-de-France, 244 p.
- Gouezin P., 2016**, « La pierre dressée, rupture et continuité : un exemple atypique en forêt de Coëtby à Trédion (Morbihan) », *Bulletin de la société d’Archéologie et d’Histoire du pays de Lorient*, 44, p. 5-26.
- Guilaine J., 2005**, « Du Proche-Orient à l’Atlantique : Actualité de la recherche sur le Néolithique », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 60, 5, p. 925-952.
- Guillonnet P., 2013**, *Transporter et dresser un menhir au Néolithique : projet de médiation des pierres dressées*, Saint-Just, Association Nature et Mégalithes, 50 p.
- Jallot R., 2017**, *Arrivées et conséquences des premiers agriculteurs en Centre Bretagne, 5000-1800 av. notre ère*, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 2 vol., 115 p.

- Jallot R., 2021**, « Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes ! (du 5^{ème} au 2^{ème} millénaires av. n.è.) », *Bulletin de l'APERA* [en ligne], 1, p. 47-62. URL : <https://apera.hypotheses.org/555>
- Jallot R. et Masson Mourey J., 2019**, « Découverte d'une grande stèle anthropomorphe gravée en Île-de-France orientale (la Grande Maison, Chamigny, Seine-et-Marne) », *Bulletin de la Société préhistorique française*, 116, 4, p. 777-780.
- Jallot R. et Thiry M., 2022**, « La stèle mégalithique décorée de Chamigny (Seine-et-Marne) : description et perspectives de valorisation », *Bulletin du GERSAR*, 79, p. 7-15.
- Jeunesse C., 1987**, « La Céramique de la Hoguette : un nouvel «élément non-rubané» du Néolithique ancien de l'Europe du Nord-Ouest », *Cahiers Alsaciens d'Archéologie, d'Art et d'Histoire*, 30, p. 3-33.
- Jeunesse C. et al. (dir.), 2016**, *Mégalithismes vivants et passés : approches croisées*, Oxford, Archaeopress, 494 p.
- Laporte L. et al., 2022**, *Mégalithes dans le Monde*, Chauvigny, Association des Publications Chauvinoises, 2 vol., 400 p.
- Laporte L. et Le Roux C.-T., 2004**, *Bâtisseurs du Néolithique : mégalithismes de la France de l'ouest*, Tours, Maison des Roches, 126 p.
- Leduc M. (dir.), 2018**, *Les sites mégalithes, conservation et valorisation : un enjeu européen*, Toulouse, Archives d'Écologie Préhistorique, 245 p.
- Maillé M., 2010**, *Hommes et femmes de pierre, statues-menhirs du Rouergue et du Haut-Languedoc*, Toulouse, Archives d'Écologie Préhistorique, 513 p.
- Martcorena P., 2018**, « Structures dolméniques et territoires dans les Pyrénées nord-occidentales : vallée d'Hergaray, dolmens d'Armiague et de Xuberaxain Harria. Projet collectif de recherche », *Archéologie de la France – Informations* [en ligne]. URL : <https://journals.openedition.org/adlf/107024>.
- Masson Mourey J., 2021**, *Images du corps en Méditerranée occidentale. Les stèles anthropomorphes néolithiques du sud-est de la France (V^{ème}-III^{ème} millénaires avant J.-C.)*, Thèse de Doctorat, Université Aix-Marseille, 748 p.
- Mens E., 2013**, *Technologie des premières architectures en pierre dans l'ouest de la France*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 39-52.
- Mens E. et Jallot R., 2022**, *Sondage sur la fosse de calage du mégalithe du Pinsaud, Bussière-Galant, Haute-Vienne, Campagne de juin 2021. Rapport final d'opération*, Service régional de l'archéologie Nouvelle Aquitaine, 51 p.
- Parker-Pearson M. et al., 2021**, « The original Stonehenge? A dismantled stone circle in the Preseli Hills of west Wales », *Antiquity*, 95, 379, p. 85-103.
- Prévost-Dermarkar S., 2019**, « Bâtir en terre au Néolithique : Approche morpho-technologique des vestiges architecturaux de Dikili Tash (Grèce) », *Bulletin de correspondance hellénique*, 143, 1, p. 1-61.
- Rivollat M. et al., 2020**, « Ancient genome-wide DNA from France highlights the complexity of interactions between Mesolithic hunter-gatherers and Neolithic farmers », *Science Advances*, 6, 22, p. 44-53.
- Robin G., 2009**, *L'architecture des signes, l'art pariétal des tombes néolithiques autour de la mer d'Irlande*, Thèse de Doctorat, Université de Rennes, 364 p.

Rosalie Jallot

UMR 8215, Trajectoires
rosalie.jallot@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 2
Imprimé le 1^{er} décembre 2022
ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

PrintOclock - Imprimerie en ligne
(www.printoclock.com/)
229, route de Seysses
31100 Toulouse

DÉCEMBRE 2022

Après un premier numéro sorti en décembre 2021, axé sur l'expérimentation en Protohistoire, nous avons souhaité laisser plus de liberté aux auteurs dans le choix des sujets traités au sein des articles de ce deuxième numéro. Si le mot d'ordre reste bien évidemment l'expérimentation, des contextes très diversifiés y sont présentés puisqu'aucune borne chronologique, ni aucune limite géographique n'étaient imposées. Ainsi, les articles discutent de régions et de périodes variées : la Bretagne au Néolithique, l'Europe occidentale de l'âge du Bronze ou encore l'Égypte, la Grèce, l'Italie et la Gaule durant l'Antiquité.

Plus que les contextes chrono-culturels étudiés, ce sont les thématiques abordées qui attestent de la richesse et de l'importance en archéologie de la démarche expérimentale. Plusieurs des formes prises par l'expérimentation sont illustrées dans ces pages : véritable méthode d'étude scientifique, familiarisation avec des pratiques anciennes, outil de médiation et de valorisation... Ainsi, les interrogations quant à ces démarches — leurs mises en place, leurs rôles au sein du monde de la recherche, leurs possibles combinaisons, leurs limites — sont au centre des problématiques des articles traités dans ce nouveau numéro du *Bulletin de l'APER*.

Illustration page de couverture :
*Travail au ciseau plat d'une ébauche de tambour
de colonne, en 2022 par les Fabri Tignuarii.*
© Charlotte Billault

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

